

O Trabalho da Mulher no Brasil: a trajetória e o instrumento de proteção contra a desigualdade de gêneros nas relações laborais

Elaine Rodrigues Bianco¹

Resumo

Ao longo dos anos, a mulher buscou meios para se fortalecer e alcançar a sua inserção no mercado de trabalho e o seu reconhecimento da mão-de-obra feminina. A presente pesquisa dispõe de uma discussão acerca da trajetória da participação feminina no mercado de trabalho, dos desafios enfrentados pelas mulheres para garantir direitos elementares por meio dos instrumentos presentes nas leis de proteção contra a desigualdade de gênero das relações laborais, bem como a valorização da mão-de-obra feminina no mercado de trabalho, analisando os decretos que proibiam o trabalho feminino, a fim de comparar às leis que, atualmente, protegem a equidade de gênero em diferentes profissões e áreas de atuação. O objetivo geral do presente estudo é identificar instrumentos legislativos de proteção do trabalho da mulher no âmbito brasileiro e internacional, além de verificar a trajetória da inserção feminina no mercado de trabalho, comparar a desigualdade entre homens e mulheres na relação trabalhista e apontar as diversidades e a discriminação da mão de obra feminina, tendo como metodologia a pesquisa documental e investigativa. Diante desta perspectiva, afirma-se que, o avanço relacionado à profissionalização e reconhecimento da mão-de-obra feminina é impactante e relevante para as mulheres que buscam ter uma carreira profissional. Conclui-se que, o cenário atual, apesar de entender que, ainda há dificuldades e desafios a serem enfrentados, é de boas perspectivas e de avanços no que diz respeito às leis que garantem a equidade de gênero nas relações laborais.

Palavras-chave: Equidade de Gênero. Mulher. Mercado de Trabalho.

¹ Mestre em Saúde pela UNIFEB-SP, Especialista em Constelação Sistêmica Integrada UNISE-PR, Especialista em Arbitragem, Conciliação e Mediação pela Faculdade Serra Geral-MG, Especialista em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pela ESBAM-AM, Especialista em Direito Educacional pela Faculdade Serra Geral-MG, Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade Serra Geral-MG, Especialista em Direito Público pela Faculdade Serra Geral-MG, Especialista em Perícia e Auditoria pela Serra Geral-MG, Especialista em Recursos Humanos pela UFAM-AM, Especialista em Terapia Cognitiva Comportamental pela Martha Falcão-AM, Graduada em Odontologia pela IAES-AM, Graduada em Psicologia pela ULBRA-AM. E-mail: dra.elainebianco@gmail.com.

Abstract

Over the years, women have sought ways to strengthen themselves and achieve their insertion in the labor market and their recognition of the female workforce. This research has a discussion about the trajectory of female participation in the labor market, the challenges faced by women to guarantee elementary rights through the instruments present in the laws of protection against gender inequality in labor relations, as well as the appreciation of female labor in the labor market, analyzing the decrees that prohibited female work, in order to compare it to the laws that currently protect gender equity in different professions and areas of activity. The general objective of the present study is to identify legislative instruments for the protection of women's work in the Brazilian and international scope, in addition to verifying the trajectory of female insertion in the labor market, comparing the inequality between men and women in the labor relationship and pointing out the diversities and discrimination against female labor, using documentary and investigative research as a methodology. Given this perspective, it is stated that the advancement related to the professionalization and recognition of female labor is impactful and relevant for women who seek to have a professional career. It is concluded that, the current scenario, despite understanding that there are still difficulties and challenges to be faced, is of good perspectives and advances with regard to the laws that guarantee gender equity in labor relations.

Keywords: Gender Equity. Women. Labor market.

1. INTRODUÇÃO

A busca pela igualdade de gênero, principalmente, no que diz respeito às conquistas profissionais de mulheres, têm sido pauta de muitas discussões importantes durante os anos. Há, um grande avanço, no número de mulheres inseridas, no mercado de trabalho ou em busca de uma carreira profissional. Uma pesquisa realizada pelo IBGE (2018), afirma que, mesmo com a desvalorização das competências femininas, esse número cresce cada vez mais, e as mulheres estão mais empenhadas na busca pela carreira profissional e igualdade salarial.

Este aumento, não está relacionado, tão somente, com movimentos feministas, mas com aspectos sociais contemporâneos, onde, a mulher encontra-se cada vez mais motivada, a se inserir no mercado de trabalho e buscar suas próprias realizações profissionais.

O trabalho da Mulher no Brasil, já passou por várias transformações. No entanto, ainda não se atingiu, a total e plena proteção, e igualdade salarial. A mão de obra da mulher, desde o princípio, passou por muitas injustiças, que sem dúvidas

até o presente tempo reflete. No Brasil, ainda há, muitas discussões para planejar e desenvolver instrumentos de proteção contra a desigualdade nas relações laborais. Desse modo, se faz necessário identificar quais os instrumentos vigentes nas legislações, e o que podemos buscar no âmbito estrangeiro que possa contribuir para que a mão de obra feminina receba a atenção e valorização necessária.

O objetivo geral do presente estudo, é identificar instrumentos legislativos de proteção do trabalho da mulher no âmbito brasileiro e internacional, além de verificar a trajetória da inserção feminina no mercado de trabalho, comparar a desigualdade entre homens e mulheres na relação trabalhista e apontar as diversidades e a discriminação da mão de obra feminina, tendo como metodologia a pesquisa documental e investigativa.

Desta maneira, considera-se de suma importância, ressaltar a desigualdade existente entre homem e mulher e as competências profissionais distintas de cada um, promovendo a igualdade no ambiente de trabalho e a garantia das leis de proteção à igualdade de gênero no meio profissional.

2. TRAJETÓRIA DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO

A luta das mulheres por reconhecimento, sempre foi uma luta regada de preconceitos. Segundo Querino et. al., (2013) essa busca das mulheres pela profissionalização e inserção no mercado de trabalho, trouxe consigo muitos julgamentos, principalmente, porque mulheres eram vistas apenas como “donas de casa”. Desse modo:

O processo de aparecimento da mulher como sujeito na produção historiográfica privilegiou entre outras questões, a relação com o trabalho e deu maior visibilidade a participação dela na sobrevivência da família e o espaço ocupado na vida cotidiana. [...] na década de 1980, sobre o trabalho das mulheres e suas análises de diferentes aspectos da questão, podem ser destacados o cotidiano das fábricas, lutas e greves feministas (VASCONCELOS, 2013, p. 2)

Compreende-se que, o papel da mulher em relação a sua inserção no mercado de trabalho, está ligado a redefinição de padrões sociais de comportamentos impostos até o século XX. Segundo Saffioti (2013) nos anos entre 1930 e 1950, eram os homens que ocupavam cargos em indústrias, quanto às

mulheres eram incorporadas em atividades consideradas tradicionais (domésticas, sociais, educacionais etc.).

Segundo o Instituto de Economia (2017, p. 19):

Um primeiro momento de grande expansão da estrutura produtiva marcadamente nos anos 1950 promoveu o crescimento dos empregos mais caracterizados com o sexo masculino, enquanto os segmentos tipicamente femininos como o setor têxtil e de vestuário cresceram em ritmo menor, absorvendo menor número de trabalhadoras.

Cabe destacar, um fato interessante ocorrido na história dos Estados Unidos em relação à participação feminina: um programa espacial da NASA teve apoio de três mulheres cientistas e afrodescendentes do qual faziam parte da equipe de “computadores humanos”, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson.

Composto em sua maioria de mulheres, calculava manualmente equações necessárias para que as viagens espaciais acontecessem. O grupo foi dividido em duas equipes: uma com matemáticas negras e outra com cientistas brancas. Ambas faziam o mesmo trabalho, mas as mulheres afrodescendentes recebiam salários menores e precisavam usar facilidades da NASA reservadas para negros (EXAME, 2017).

A percepção, sobre o crescimento do número de mulheres inseridas no mercado é que sempre foi um processo um pouco lento, principalmente, no que diz respeito à participação feminina nas indústrias, pois era visto como um serviço para homens, por conta da utilização de força física. O Instituto de Economia (2017, p. 19) afirma que foi a partir de 1980 que esse número começou a crescer de forma significativa, assim como, a busca das mulheres pela escolarização.

No contexto social, a participação das mulheres foi um pouco mais difícil no que diz respeito ao acesso a escolarização e profissionalização. Trigueiro e Araújo (2016) afirma essa busca pela escolarização feminina foi difícil, pois, era necessário enfrentar a exclusão, o preconceito e a desigualdade quanto ao processo formativo da mulher, na época. O que se vê hoje são mulheres em busca de escolarização e formação profissional, porém, não foi sempre assim. Brito e Silveira (2018) afirmam que até a passagem do século XIX para o século XX, a educação das mulheres era voltada apenas para prendas domésticas.

Entende-se que as vitórias femininas conquistadas na busca de sua formação profissionais são muito recentes e mesmo com todos os obstáculos já vencidos,

ainda existem muitos outros a serem enfrentados. Pois, segundo Brito e Silveira (2018) antigamente, a educação feminina só era aceita em conventos, muito diferente da realidade atual.

Alguns fatores que contribuíram, surgiram com as transformações que ocorreram no Brasil e no mundo a partir da segunda metade do século XX, como a luta dos Movimentos feministas sobre o padrão de comportamento feminino dentro e fora do lar; as sucessivas crises econômicas que fizeram com que as mulheres fossem inseridas no mercado de trabalho, para complementar a renda familiar (TRIGUEIRO E ARAÚJO, 2016, p. 7).

No entanto, Monteiro (2012) reflete sobre a exclusão da mulher em determinadas questões políticas, deixando implícito o questionamento sobre a mulher ter um papel importante para a sociedade. As mulheres, portanto, tiveram que enfrentar uma longa jornada em busca da igualdade dos indivíduos. Dessa forma, percebe-se que:

Foi somente após anos de luta contra o preconceito de gênero, principalmente a partir do século XX, que a mulher começou a vencer estereótipos arraigados historicamente no imaginário social, que a considerava com menos capacidade intelectual e, por isso mesmo, menos apta a fazer parte da formação profissional em cursos considerados próprios para homens (TRIGUEIRO E ARAÚJO, 2016, p. 2).

Deste modo, após o processo de industrialização, onde a mulher começou a buscar meios para complementar a renda familiar é que foi dado início a geração de políticas públicas de incentivo à ampliação e participação feminina no mercado de trabalho, iniciando, também, a busca pela igualdade salarial.

As mulheres no mercado de trabalho no Brasil têm buscado melhorar seu nível de escolaridade, sendo maioria nos cursos de ensino superior para conquistar cargos públicos.

As profundas transformações, fortalecidas pelos movimentos feministas também ocorreram nesse mesmo período, nos padrões de comportamento, e no papel da mulher na sociedade, fazendo com que mais mulheres atuassem na vida pública, e facilitando a entrada da mulher no mercado de trabalho (QUERINO et. al., 2013, p. 07).

É possível compreender essa crescente busca por cargos públicos como uma forma da mulher em obter seu reconhecimento e valorização diante a sociedade. Pelo contrário, a crescente participação feminina no mercado de trabalho brasileiro

tem sido um diferencial, de modo positivo, na longa jornada de luta feminista. Querino et. al; (2013) afirmam que a mulher se destaca por seu desempenho e capacidade em busca do aperfeiçoamento de suas funções. Desse modo, não somente cargos públicos, mas na própria empresa privada, a mulher começa a ganhar confiança de seus empregadores.

Segundo Baylão (2014, p. 02):

Empregadores de todo o mundo investem nos valores femininos, com a facilidade em aceitar o desenvolvimento de trabalho sem equipe, o poder de convencimento levando a credibilidade de suas ideias, sem necessidade de autoritarismo, trabalho em forma de cooperativismo deixando de lado a competição, sem limites de cargos e salários.

O investimento na mão de obra feminina, também reforça suas qualificações para exercer cargos de confiança e liderança, tanto no setor público quanto privado. Para Querino et. al., (2013) as mulheres têm demonstrado uma enorme disposição em conquistar seu lugar no mercado de trabalho.

Embora essa disposição seja vista por alguns como uma característica positiva, seria interessante se as mulheres apenas pudessem ter seu trabalho reconhecido, de forma igualitária, sem distinção do sexo. Afinal, Lima (2018) afirma que essa visão desigual sobre a mão de obra feminina pode acontecer pela possibilidade de a mulher engravidar no tempo de serviço. Afinal, a gravidez ocasiona a licença maternidade, que gera custos para o empregador, uma visão preconceituosa que ainda se faz presente na realidade atual, afinal, as mulheres:

[...] enfrentam ainda discriminações de gênero nos locais de trabalho e muitas vezes são vítimas de preconceitos e descrédito com relação a suas capacitações, necessitando comprovar continuamente sua competência e legitimidade profissional (GONZALEZ, 2011, p.05).

Em todo o contexto histórico da luta da mulher pelo direito de seguir uma carreira profissional e garantir reconhecimento e mérito no mercado de trabalho, sempre houve muitos desafios a serem enfrentados.

3. AS DIVERSIDADES E DISCRIMINAÇÃO ENFRENTADAS PELA MULHER EM BUSCA DE UMA CARREIRA PROFISSIONAL

Desde os tempos mais remotos da história, o trabalho da mulher sempre foi imprescindível para a manutenção do equilíbrio e da força produtiva de toda a sociedade. Na antiguidade, a mulher tinha o papel único de dona de casa, educadora, reprodutora e orientadora da família.

As mulheres apenas elaboravam trabalhos de menor relevância, mas não menos importantes, assim como: artesanato, agricultura, dentre outras atribuições de menor complexidade, a fim de serem facilmente desenvolvidos pelas mulheres. Desta maneira, os trabalhos desenvolvidos pela mulher eram menos complexos do que os praticados pelos homens, considerados de caráter estritamente doméstico, pois a força de trabalho predominante era do homem, elas sempre foram submissas perante o sexo masculino, fazendo com que o papel das mulheres permanecesse bem definido. Dessa forma, estavam distanciadas do mercado formal de trabalho, enquanto os homens se tornavam chefes de família e responsáveis pelo sustento da família, da casa.

Segundo Novais (2005, p. 24):

Durante a idade média, as ideias estoicas e cristãs continuaram a ser difundidas. Na tradição bíblica, Deus é o modelo de todos os homens. Entretanto, a mensagem evangélica postulava a igualdade de todos os homens apenas no plano divino, pois o cristianismo continuou a admitir por muito tempo a legitimidade da escravidão e a inferioridade da mulher em relação ao homem.

No decorrer do desenvolvimento da sociedade, mais precisamente no início da Idade Moderna, observa-se na Europa o início de um movimento que, por questões de tradição religiosa e cultural, só viria a se desenrolar totalmente na Idade Moderna, as mulheres começavam a deixar seus lares para ocupar postos de trabalhos anteriormente só ocupados por homens. Esse movimento foi duramente combatido pela Igreja Católica, que obtinha a hegemonia política e financeira neste período, pois os membros do clero viam neste tipo de acontecimento uma ameaça aos ideais religiosos e as tradições da época.

As mulheres consideradas muito avançadas para sua época, foram vítimas da santa inquisição, acusadas de heresia e bruxaria. Uma manifestação notadamente preconceituosa e discriminatória que atrasou em pelo menos um século a entrada efetiva da mulher como ser atuante em todos os setores da sociedade, conseqüentemente, no mercado de trabalho.

Foi mesmo, com as transformações culturais e políticas advindas no período moderno da história, com ideais e mudanças de comportamentos plantados pelo Renascimento, pela Revolução Francesa e, posteriormente, pela Revolução Industrial, que a mulher passou a se inserir no contexto econômico mundial. Com o grande número de homens empenhados nas guerras e nas navegações, a industrialização do mercado neste período trouxe uma demanda por mão de obra nunca vista. A saída não foi outra, a não ser empregar a mão de obra feminina como força de trabalho efetiva desde então. A utilização do trabalho feminino foi, então, amplamente difundida para a operação de máquinas.

Neste período, as mulheres aceitavam trabalhar por salários inferiores aos dos homens, embora muitas das vezes desempenhasse os mesmos serviços. Em um mercado ocupado por homens, onde imperava a discriminação, era difícil conseguir manter uma posição de igualdade. Em razão disso, as mulheres aceitavam receber baixos salários, cumprindo obrigações muito acima de suas possibilidades, tendo muitas vezes que cumprir jornadas exaustivas de 14 (quatorze) a 16 (dezesesseis) horas por dia. Dessa série de fatores desfavoráveis, surgiram problemas que exigiram a elaboração de uma legislação que trabalhasse em favor da proteção do trabalho da mulher. Martins (2009, p. 581), esclarece que os primeiros movimentos surgidos neste sentido partiram da Europa, mais precisamente na Inglaterra, com o “Coal Mining Act”, de 19 de agosto de 1842, proibindo o trabalho da mulher em ambientes subterrâneos.

Cabe ressaltar, que em 1844 o “Factory Act”, limitou a jornada da mulher para 12 horas diárias, proibindo as mulheres, assim, de trabalharem em turnos noturnos. Já na França, as leis surgiram no sentido de diminuir o trabalho feminino em trabalhos pesados, trabalho noturno para menores de 21 anos e a redução da jornada para 11 horas diárias. Nesta época, surgiu a primeira legislação, em 28 de dezembro de 1909 que, versava sobre os direitos das mulheres grávidas, estabelecendo repouso não remunerado de oito semanas.

No entanto, foi no Tratado de Versalhes, adotado por muitos países, inclusive o Brasil, que estabeleceu o princípio da igualdade salarial entre homens e mulheres, inaugurando uma nova era na legislação sobre direitos trabalhistas de homens e mulheres. Nascimento (2003, p. 857) menciona que “a conquista de espaço do trabalho feminino no Brasil teve seu início permeado de explorações e desigualdades em relação ao homem”.

4. PROTEÇÃO CONTRA A DESIGUALDADE DE GÊNERO NAS RELAÇÕES LABORAIS

Diante das diversas situações de discriminação em relação a mão de obra feminina no mercado de trabalho, o Brasil ratificou todas as legislações internacionais, convenções e tratados, que versaram sobre os direitos trabalhistas das mulheres, como as convenções citadas anteriormente. Portanto, nesse sentido, a legislação interna brasileira passou a tratar de maneira particular também este tema.

O decreto nº 21.417-A, de 17 de maio de 1932, proibia o trabalho da mulher a noite, ou seja, no horário das 22h às 5h, e vedava também, o emprego da força física da mulher na remoção de pesos, mas foi uma das primeiras regulamentações que foi adotada no Brasil, com a denominação “Trabalho da mulher: na indústria e no comércio”. O respectivo decreto inovou o regulamento das condições de trabalho da mulher nos locais laborais, proibindo qualquer distinção ao salário, a jornada, locais de trabalho e protegeu a licença maternidade.

Diante as informações, Biavaschi (2007, p. 209) afirma que:

Regulou as condições do trabalho da mulher na indústria e no comércio, atribuindo-lhe salário igual à do trabalho de igual valor, sem distinção de sexo, proibiu-lhes trabalhos em subterrâneos, mineração em subsolo, pedreiras e obras de construção pública ou particular, e em serviços perigosos e insalubres, protegeu a maternidade ... A CLT incorporou muitos dos dispositivos de proteção a mulher, não incorporando, porém, a estabilidade provisória, que somente mais tarde seria prevista em alguns acordos coletivos e sentenças normativas, e por fim, a todas as grávidas, no artigo 10 do ADCT da CF/88. A discriminação é o tratamento preferencial de alguém ou desigual para prejudicar outrem ou seja, é um tratamento desfavorável.

Contudo, foi mesmo a partir da Constituição Federal Brasileira de 1934 que os direitos das mulheres no mercado de trabalho passaram a ser tratados com maior rigor. Proibia a discriminação do trabalho da mulher quanto a salários, vedava-se o trabalho em locais insalubres, garantia-se o repouso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do emprego, assegurando previdência e serviços de amparo e assistência a maternidade.

Ainda, as Cartas Magnas brasileiras de 1937, 1946 e 1967 inauguravam novos dispositivos ou alteraram os já existentes, sempre no sentido de tornar a

legislação mais benéfica às mulheres. Em 1943, a edição da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), corroborou a matéria já existente, embora viesse a sofrer alterações mais tarde.

A Constituição Federal Brasileira de 1946 vedava o trabalho da mulher em lugares insalubres, proibia a diferença salarial entre homem e mulher, assegurava o direito da gestante. E na Constituição de 1967, proibia a admissão do contrato de trabalho por motivo de sexo.

As mulheres eram discriminadas em todos os aspectos laborais, surgindo decreto-lei, emendas constitucionais e leis específicas que regulamentam a presença da mulher nas indústrias. As modificações das legislações trouxeram os mesmos direitos e obrigações do homem para com a mulher na Constituição de 1988 as maiores transformações.

A Organização Internacional de Trabalho (OIT), desde a criação, já previa uma série de ações favoráveis à proteção ao trabalho da mulher. A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade, prevendo que todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico por lei (artigo 5º, I). A proteção ao trabalho da mulher, na verdade, consiste em uma ferramenta que nunca poderá ser vista como sinônimo de inferioridade, desigualdade, ou mecanismo repressor de discriminação, pois tem como finalidade assegurar um futuro saudável às mulheres em todos os âmbitos das relações de emprego.

No entanto, pode-se observar que desde a inserção da mulher no mercado de trabalho, que houve a preocupação de legisladores, entidades de classes e afins, no sentido de garantir direitos básicos que igualasse mulheres e homens no desempenho de suas funções e habilidades profissionais é quando começa a surgir o princípio da igualdade, onde assume novos contornos. Do reconhecimento da pluralidade no ambiente laboral torna-se possível argumentar que homens e mulheres merecem igualdade de tratamento e de oportunidades.

O objetivo desse princípio sempre foi o de proteger e evitar que a mulher se tornasse alvo da discriminação num ambiente predominantemente masculino à realidade hoje é totalmente diferente, pois não é fácil colocar na prática o que está escrito no papel. Todos os dias mulheres tentam colocar em trabalho essa lei, mesmo que muitas vezes tenham que se deparar com sua inaplicabilidade.

Do mesmo modo, foram criadas leis de proteção e igualdade de gênero que promover o Pacto Federativo de Igualdade entre Homens e Mulheres e a equidade

de gênero nas organizações. Ainda nesse sentido, o Projeto de lei nº 4.828, de 2016, em seu art. 1º descreve o objetivo de garantir a igualdade entre mulheres e homens, propondo “diretrizes e mecanismos institucionais que orientem a União, Estados e Municípios ao cumprimento da igualdade substantiva no âmbito público e privado, promovendo e empoderando as mulheres”.

4. Considerações Finais

No que diz respeito as conquistas das mulheres, a busca pela igualdade de gênero principalmente, e o trajeto das mulheres no mercado, enquanto profissional, tornou-se ponto crucial para os instrumentos existentes que promovem a proteção contra a desigualdade de gênero nas relações laborais, visto que, por muito tempo, a mulher não tinha sua mão-de obra reconhecida ou valorizada, sendo proibida de exercer em alguns cargos.

No âmbito internacional a colocação da mulher no mercado de trabalho foi gradativa no decorrer da história. Então, passou-se a exigir uma diversificação de funções, conhecimentos e, ao passo que as pessoas se integravam como cidadãos na sociedade, surgiam necessidades, também, de assegurar as novas trabalhadoras condições mínimas para o desenvolvimento de seu trabalho.

Pode-se destacar, como objetivo principal desta pesquisa a identificação dos instrumentos legislativos de proteção do trabalho da mulher, visto que todos são iguais perante a lei. Todos os dias, inúmeras mulheres tentam colocar em prática essa lei, e muitas vezes depararam-se com sua inaplicabilidade. Portanto, a escolha deste tema, surgiu em virtude da imensa relevância que o tema apresenta para a disciplina do direito do trabalho, a comunidade acadêmica, e a sociedade como um todo.

Dessa forma, ao realizar esta pesquisa documental e investigativa, podemos afirmar que a discriminação da mulher na relação de trabalho é desenvolvida de acordo com o interesse do conhecimento histórico, cultural, político, econômico e sociológico que firmam as inúmeras ações discriminatórias contra o trabalho da mulher.

Referências

BAYLÃO, André Luis da Silva. A inserção da mulher no mercado de trabalho brasileiro. In: XI Simpósio de excelência em gestão e tecnologia. Rio de Janeiro: SEGeT, 2014.

BIAVASCHI, Magda Barros. O Direito do Trabalho no Brasil 1930 – 1942: a Construção do Sujeito de Direitos Trabalhistas. São Paulo: LTR, 2007.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de lei nº 4.828, de 2016: publicação inicial art. 137, caput – RICD. Brasília: Câmara dos Deputados, 2016.

_____. Decreto N. 21.417 A de 17 de maio de 1932. Proteções Contra a Discriminação na Relação de Emprego, São Paulo: LTR, 2000.

_____. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Instituto de Economia. Caderno 3: As mulheres e o mercado de trabalho. São Paulo: UNICAMP, 2017.

BRITO, Ada Monica dos Santos.; **SILVEIRA**, Jamile Silva. Prática da educação feminina no município de Paulo Afonso – Bahia. Revista Científica da FASETE. 2018. Disponível em: <
https://www.fasete.edu.br/revistarios/media/revistas/2018/18/pratica_da_educacao_feminina_no_municipio_de_paulo_afonso_bahia.pdf > Acesso: 24/04/2019.

EXAME. Conheça as cientistas negras por trás de estrelas além do tempo. Disponível em: Acesso: 01/08/2019.

GONZALEZ, Débora de Fina. Políticas laborais de igualdade de gênero: o programa pró-equidade de gênero no Brasil. Londrina: UEL, 2011. Disponível em: <
<https://docplayer.com.br/11931889-Politicais-laborais-de-igualdade-de-genero-oprograma-pro-equidade-de-genero-no-brasil.html> > Acesso: 29/03/2021.

IBGE. Estatística de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil. Informação Demográfica e Socioeconômica. n. 38. 2018. Disponível em: <
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf > Acesso: 01/04/2021.

LIMA, Camila Rodrigues Neves de Almeida. Gênero, trabalho e cidadania: função igual, tratamento salarial desigual. Revista Estudos Feministas. Florianópolis, v. 26, n. 3, 2018. Disponível em: Acesso: 30/03/2021.

MONTEIRO, Ivanilde Alves. A mulher na história da educação brasileira: entraves e avanços de uma época. I Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas de História e Educação no Brasil. Paraíba: UFPB, 2012. Disponível em: Acesso: 24/04/ 2021.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho, 18 ed. São Paulo: LTr, 2001.

NOVAIS, Denize Pasello Valente. Discriminação da Mulher e Direito do Trabalho: da Proteção à Promoção da Igualdade, São Paulo: LTr, 2005.

PROBST, Elisiana Renata; RAMOS, Paulo. A evolução da mulher no mercado de trabalho. Santa Catarina: Instituto Catarinense de Pós-Graduação, 2003.

QUERINO, Luciane Cristina Santos.; et al. A evolução da mulher no mercado de trabalho. E-FACEQ. Online, ano 2, n. 2, 2013. Disponível em: < http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170427174519.pdf > Acesso: 27/04/2021.

SAFFIOTI, Heleiete. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. Campinas: PUCSP, 2013. Disponível em: Acesso: 29/10/2019.

SILVERA, Rachel. Os salários: mantidas as condições desiguais? In: MARUANI, Margareth. As novas fronteiras da desigualdade. Homens e mulheres no mercado de trabalho. São Paulo: Senac, 2003.

TRIGUEIRO, Nathalya Cristina Ribeiro.; ARAÚJO, Patrícia Cristina de Aragão. Trajetos educacionais na profissionalização da mulher. Campina Grande: Realize, 2016. II Congresso Internacional de Educação Inclusiva. Disponível em: Acesso: 24/04/2021.